

TRANSPORT VOSITALARI HARAКATI YOKI ULARDAN FOYDALANISH XAVFSIZLIGI QOIDALARINI BUZISH JINOYATLARINI TERGOV QILISHDA MAXSUS BILIMLARDAN FOYDALANISH

Rayimov Hakim Nayimovich

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura

Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19509522>

Аннотация: Мақолада йўл-транспорт ҳодисаларининг жиноят ишлари юзасидан ўтказиладиган экспертизаларнинг аҳамиятли томонлари ҳамда амалиётдаги мавжуд муаммолари борасида фикрлар юритилган.

Калит сўзлар: экспертиза, транспорт, эксперимент, тергов, ҳаракат, йўл, далиллар, ҳодисалар, йўловчи, пиёда, ҳайдовчи, жиноят, қонунчилик.

Yo'l-transport hodisalari o'z mohiyatiga ko'ra bir-biriga ta'sir qiluvchi omillarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan o'ta murakkab hodisa hisoblanadi. YTH ishtirokchilari va undan kelib chiqadigan oqibatlar o'rtasida sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish uchun ushbu toifadagi hollarda maxsus ekspert bilimlaridan keng foydalaniladi. Zotan, jinoyatni aniqlash va unga qarshi kurashda davlat va jamiyat foydalanadigan turli vosita va usullar orasida eng samaradorlaridan biri bu maxsus bilimlardan, zamonaviy texnologiyalardan, ekspertiza va mutaxassislar bilim va ko'nikmalaridan foydalanish sanaladi¹.

Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini tergov qilishda maxsus bilimlardan foydalanmasdan turib isbotlanishi lozim bo'lgan holatlarni aniqlash mumkin emas. O'z navbatida bu tergovchining ixtiyoridagi tergov qilinayotgan hodisaga oid ahamiyatli ma'lumotlar ko'lamini sezilarli darajada oshirishga va shu orqali tergovchi faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot mavzusi bo'yicha maxsus bilimlardan foydalanish masalasini keng muhokama qilishdan avval “maxsus bilim” tushunchasi haqida tasavvurga ega bo'lish uchun bu boradagi bir qator olimlarning fikr-mulohazalariga murojaat qilsak.

Shunday qilib, E.V. Lomakinaning fikricha “Maxsus bilimlar – mutaxassisning ilmiy va amaliy faoliyati asosida olingan, u tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda jinoyat protsessida yuzaga keladigan masalalarni hal etishda foydalaniladigan bilimlar tizimi (majmui)...”² Ushbu ta'rif ushbu bilimlarning mohiyatini - mutaxassisning ilmiy va amaliy faoliyati, shuningdek, ularni jinoyat protsessida qo'llash imkoniyatini ko'rsatadi.

I.I. Trapeznikova esa maxsus bilim shaxsning "ilmiy asoslangan va amaliy sinovdan o'tgan bilimlar, nazariy va amaliy xususiyat va bilimdon shaxslar tomonidan jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va maqsadlarda qo'llaniladigan maxsus ko'nikmalar" tizimiga ega bo'lishini nazarda tutadi³. Bu yerda muallif bilim asoslarini ochib, uning ilmiy

¹ Astanov I.R. Jinoyat ishlari boyicha maxsus bilimlardan foydalanishning protsessual va kriminalistik jihatlarini. Yuridik fanlar bo'yicha (DSc) dissertatsiyasi. IIV Akademiyasi. –T., 2020. – 31 b

² Ломакина Е.В. Актуальные вопросы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2006. - 174с.

³ Специальные знания в уголовном процессе России (Понятие, признаки, структура). Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Трапезникова И.И. - Челябинск, 2004. - 232 с.

asosligi va amaliy sinovini ko'rsatadi. Bundan tashqari, muallif bilim tizimidagi maxsus ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi.

I.R.Astanovning ta'biricha esa “Maxsus bilim – bu jinoyat ishini qo'zg'atish, dastlabki tergov va sud muhokamasi maqsadlari uchun qo'llaniladigan va jinoyatga aloqador faktik ma'lumotlar, dalillarni zamonaviy tadqiqot usullari orqali topish, to'plash, baholashni amalga oshirishda foydalaniladigan fan, texnika, kasb-hunar sohasidagi tor sohadagi professional bilimdir”⁴.

R.S.Belkin “maxsus bilim, bu avvalo, ko'pchilik ega bo'lmagan va aniq bir fan yoki texnika, kasb-hunardan foydalangan holda olingan nazariy va amaliy ko'nikmalar shakli” deb ko'rsatgan⁵.

A.E.Denisov maxsus bilimlar bilimlar tizimi, ya'ni cheklangan doiradagi insonlarning alohida ta'lim, o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirishi natijasida ega bo'lgan ko'nikma, qobiliyat va tajribalari ekanligini ta'kidlagan⁶.

Endilikda tadqiqotning maqsadi yo'l-transport hodisalarini tekshirishda sud ekspertizasi imkoniyatlarini aniqlash bo'lganligi sababli, biz jinoyat protsessida maxsus bilimlardan foydalanishning ushbu shaklini ko'rib chiqamiz. Zero, ish uchun ahamiyatga molik boshqa holatlarni aniqlashda ham, agar buning uchun maxsus bilimlarni qo'llash zarur bo'lsa va bu holatlar isbotlashning boshqa vositalari bilan puxta aniqlanmagan bo'lsa, ekspertiza o'tkazish shart hisoblanadi⁷.

Ekspertiza – keng ma'nodagi ma'lum bir sohada maxsus bilimlardan foydalanish shakli hisoblanadi. Sud ekspertizasi – fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat va ma'muriy sud ishlarini yuritishda ish holatlarini aniqlashga qaratilgan hamda sud eksperti tomonidan fan, texnika, san'at yoki unar sohasidagi maxsus bilimlar asosida sud-ekspert tekshirishlarini o'tkazish va xuosa berishdan iborat bo'lgan protsessual harakat hisoblanadi⁸.

Ma'lumki, YTH yuzasidan tergovchi tomonidan tegishli ekspertiza tayinlanishi shart hisoblanadi. Chunki bunday hollarda ekspertiza tayinlamasdan turib YTH yuz berish holatlari va mexanizmlarini aniqlab bo'lmaydi. Bundan tashqari, JKning 266-moddasida ko'rsatilgan jinoyat bo'yicha jinoiy javobgarlik birinchidan, transport vositasini boshqaruvchi shaxs tomonidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzilganligi; ikkinchidan, ushbu holat shaxsning badaniga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast etkazilishiga sabab bo'lganligi isbotlanishi lozim.

Hozirgi kunda akademik Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza Markazi tomonidan amalga oshiriladigan sud ekspertlik turlari 50 taga, mutaxassisliklar esa 69 taga etkazildi⁹. Ayniqsa, so'nggi yillarda sud-huquq tizimida olib borilgan islohotlar doirasida yangi sud avtomobil yo'llari ekspertizasining tashkil etilishi transport vositalari harakati yoki

⁴ Astanov I.R. Jinoyat ishlari boyicha maxsus bilimlardan foydalanishning protsessual va kriminalistik jihatlari. Yuridik fanlar bo'yicha (DSc) dissertatsiyasi. IIV Akademiyasi. –T., 2020. – 37-38 b

⁵ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-изд., доп. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – С. 32.

⁶ Денисов А.Э. Процессуальный статус специалиста в уголовном судопроизводстве. Современное право. - 2010. - № 2 (1).

⁷ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi // URL: <https://lex.uz/docs/111460> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 23.12.2023).

⁸ X.X.Болтаев, С.О.Ўразбаев, Қ.К.Байзаков, И.Р.Астанов. Жиноят ишлари юретишда экспертиза: мазмуни, аҳамияти, тайинлаш ва ўтказиш асослари: Услубий қўлланма – Т.: Шарқ, 2016. – Б. 7

⁹ https://sudexpert.uz/?page_id=61

ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini tergov qilishning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Biz globallashtirish va axborot texnologiyalar asrida yashamoqdamiz. Kundan kunga ilm-fan va texnika rivojlanib bormoqda va buning natijasida yangidan yangi texnologiyalar yaratilmoqda. Bu jarayonlar jamiyatimizning boshqa sohalarida qatorida bevosita jinoyatlarni tergov qilish, ayniqsa, muayyan jinoyat turini isbotlash jarayonlarida o'zini aksini topmoqda. Ayniqsa, bu sodir etilayotgan YTH bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda namoyon bo'lmoqda.

Hozirgi vaqtda videoregistrator yoki mobil telefondan olingan videoyozuvlar sodir etilgan YTHda haydovchini aybdor yoki aybsiz ekanligini tasdiqlovchi dalil vazifasini o'tashi mumkin. Biroq bunday dalillar videoyozuvni montaj qilish ehtimoli tufayli, shuningdek, noqulay sharoitda yoki sifatsiz qayd qilinganligi sababli har doim ham aniq dalil bo'lavermaydi. Shuning uchun bunday hollarda qarama-qarshiliklarni bartaraf etish va ayrim faktlarni aniqlash maqsadida video va fototexnika, shu jumladan videoyozuvlarda qayd qilingan transportning harakatlanish tezligini aniqlash ekspertizasini tayinlash maqsadga muvofiq sanaladi.

Ushbu ekspertiza orqali quyidagi: avtomobil tezligi; avtomobilning harakatlanish traektoriyasi va monyovri; videoyozuvning butunligiga xalaqit qiluvchi omillar, montaj qilingan-qilinmaganligi; aynan YTH sodir etgan transport vositasi aniqlanishi mumkin.

Ekspertiza tayinlash orqali ko'zlangan maqsadga erishish bevosita tadqiqot uchun taqdim qilingan videoyozuvning sifatiga va mavjud materiallarga bog'liq.

Ekspertiza oldiga hal etish uchun quyidagi savollar qo'yilishi mumkin: to'qnashuvdan oldin transport vositasi qancha tezlikda harakat qilgan?; transport vositasining tormozlanish masofasi qancha?; to'qnashuvdan oldin haydovchi tormozlaganmi?; haydovchi to'qnashuvning oldini olishga harakat qilganmi?; YTHda aynan qaysi transport vositasi ishtirok etgan?.

Tadqiqot davomida mantiqiylikka asoslangan holda qiyosiy-huquqiy va tizimli tahlil, statistik hamda, sotsiologik so'rovlar o'tkazish, tergovga qadar tekshiruv va jinoyat ishi materiallari hamda sud hukmlarini tahlili hozirda amaliyotchi xodimlar tomonidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlari bo'yicha ekspertizalar tayinlashda bir qator xato-kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligini va boshqa bir qator holatlarga alohida e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatmoqda.

Bizning fikrimizcha, surishtiruvchi va tergovchilarni tergov jarayonida axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan to'liq foydalanishlarini ta'minlash maqsadida ayni shu soha bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning yaxlit tizimini yaratish lozim.

O'ylaymizki, mazkur taklif va tavsiyalarimiz transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini maxsus bilimlardan to'liq va o'z o'rnida foydalanish orqali sifatli, to'liq va har tomonlama tergov qilishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Astanov I.R. Jinoyat ishlari bo'yicha maxsus bilimlardan foydalanishning protsessual va kriminalistik jihatlari. Yuridik fanlar bo'yicha (DSc) dissertatsiyasi. IIV Akademiyasi. –T., 2020. – 31 b

2. Ломакина Е.В. Актуальные вопросы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2006. - 174с.
3. Специальные знания в уголовном процессе России (Понятие, признаки, структура). Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Трапезникова И.И. - Челябинск, 2004. - 232 с.
4. Astanov I.R. Jinoyat ishlari bo'yicha maxsus bilimlardan foydalanishning protsessual va kriminalistik jihatlarini. Yuridik fanlar bo'yicha (DSc) dissertatsiyasi. IIV Akademiyasi. -T., 2020. - 37-38 b
5. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - С. 32.
6. Денисов А.Э. Процессуальный статус специалиста в уголовном судопроизводстве. Современное право. - 2010. - № 2 (1).
7. https://sudexpert.uz/?page_id=61
8. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi // URL: <https://lex.uz/docs/111460> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 23.12.2023).
9. Ҳ.Х.Болтаев, С.О.Ўразбаев, Қ.К.Байзаков, И.Р.Астанов. Жиноят ишлари юретишда экспертиза: мазмуни, аҳамияти, тайинлаш ва ўтказиш асослари: Услубий қўлланма - Т.: Шарқ, 2016. - Б. 7